

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БРАТСТВО – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА

Турдиева Дилафруз Махмуджановна
и.о.доцента, PhD. кафедры
«UNESCO по сравнительному изучению
мировых религий и религиоведение»
Международная исламская академия Узбекистана
dilyadiamond@gmail.com

Аннотация: Терпимость, плюрализм, взаимное уважение и разнообразие религий и убеждений способствуют человеческому братству. Кроме того, растет важность ознакомления с разными культурами и религиями или убеждениями и воспитания в духе терпимости, которые обеспечивают признание и уважение обществом религиозного и культурного разнообразия, в том числе в вопросах религиозного самовыражения.

Ключевые слова: религия, братство, религиозная толерантность, экстремизм, терроризм, человеческое братство.

Религия самое простое, таинственное, универсальное и уникальное явление в мире. Каждый народ, каждая страна за тысячелетия своего развития накопили свой неповторимый религиозный опыт, свое бесценное духовное наследие, которые и обеспечивают преемственность поколений, социализацию подрастающей смены. Не является исключением и Узбекистан, на земле которого издревле мирно сосуществовали различные религии и конфессии, в добром соседстве жили, отдавая дань уважения вере и убеждениям, обычаям и традициям. В течение тысячелетий в этом крае формировалась высокая культура межнационального общения и межрелигиозного диалога, был выработан неписанный устав гуманности и толерантности.

Вера ведет верующего к тому, чтобы видеть в ближнем брата, которого нужно поддерживать и любить. Верующий призван выражать это человеческое братство, сберегая творение и поддерживая каждого человека, особенно самых нуждающихся и бедных. Межрелигиозный диалог может находить выражение во множестве форм, поэтому очевидно, что при осмыслении этого феномена требуются дифференциация, выделение и анализ разных типов межрелигиозных отношений. Вместе с тем проблема составления классификации межрелигиозного диалога, которая бы системно и во всей полноте представляла его виды, до сих пор не решена в современной науке.

Общечеловеческая религиозная солидарность возможна только на основе взаимоуважения, высокой толерантности, межкультурного обмена. Цель современного межрелигиозного диалога – не сглаживание доктринальных различий, не «смешение вер» и тем более не обсуждение внутриконфессиональных проблем. Главное его содержание — это поиск совместной реакции на происходящее в наших странах и вокруг них. Оценивая общественные процессы, мы призваны созидательно влиять на них, дабы неизменно быть истинными миротворцами. Заострение

расхождений, обсуждение заведомо неприемлемых друг для друга догматов, ненужная полемика могут принести только вред.

Учитывая важность пробуждения религиозного чувства и необходимость его оживления в сердцах новых поколений, путем здорового воспитания и принятия моральных ценностей и верного религиозного образования, чтобы противостоять индивидуалистическим, эгоистическим конфликтным тенденциям, радикализму и слепому экстремизму во всех его формах и проявлениях в мире ежегодно проводятся и публикуются сборники материалов международных конференций на актуальные темы. В процессе конференций участники осознают, что религии в истинном учительстве, призывают опираться на ценности мира; поддерживать ценности взаимного узнавания человеческого братства и сосуществование; восстановить мудрость, справедливость и любовь, пробудить чувство религиозности среди молодежи.

Как упоминается в документе о человеческом братстве подписанный 4 февраля 2019 года, защита мест культа – храмов, церквей и мечетей – это долг, гарантированной религиями, человеческими ценностями, законами и международными конвенциями. Кроме того, есть обращение к интеллектуалам, философам, религиозным деятелям, специалистам разных сфер любой части мира, чтобы открыть для себя и для всех ценности мира, справедливости, человеческого братства для подтверждения важности ценностей как якорей спасения для всех, и способствовали их распространению повсюду.

Также в документе утверждается важность пробуждения религиозного чувства в сердцах нового поколения путём здорового воспитания и принятия моральных ценностей и верного религиозного образования в противостоянии индивидуалистическим, конфликтным тенденциям, радикализму и слепому экстремизму во всех его формах и проявлениях.

История подтверждает, что, религиозный и национальный экстремизм создал в мире, как на западе, так и на востоке, то, что можно назвать признаками “третьей мировой войны по частям”, признаки, которые в различных точках мира и в разнообразных трагических условиях начали показывать свой жестокий лик; ситуации, в которых невозможно точно узнать, сколько же на самом деле жертв вдов и сирот. Помимо этого, существуют другие зоны, которые готовятся стать театром новых конфликтов, где рождаются факелы напряженности и накапливаются оружие и амуниция, - в мировой ситуации, в которой доминирует неопределенность, разочарованность и страх перед будущим и которая контролируется близорукими экономическими интересами.

Все в нашем мире становится более взаимосвязанным, однако это не значит, что люди и общества действительно живут вместе. Об этом свидетельствует изоляция, которой подвержены миллионы бедняков, женщин, молодых людей, мигрантов и обездоленных меньшинств. Сегодня у человечества имеется больше информации, технологий и знаний, чем когда-либо, но людям по-прежнему не хватает определенной мудрости, которая позволила бы предотвратить конфликты, искоренить нищету и предоставить всем возможность учиться жить в гармонии в безопасном мире. В таких новых условиях нестабильности и глобализации необходимо осознать, что мир – это не просто отсутствие войны. Мир — значит жить вместе, несмотря на наши различия — пол, расу, язык, религию или культуру, это значит содействовать всеобщей справедливости и уважению прав человека, от которых зависит данное сосуществование.

В заключении нужно отметить, что никакая религия никогда не призывает к войне и не одобряет чувства ненависти, враждебности, экстремизма, равно как не призывает к насилию или пролитию крови.

Список литературы:

1. Мировые религии в контексте современной культуры: новые перспективы диалога и взаимопонимания. Санкт-Петербург. 2011. 230 стр.
2. www.un.org/ru/observances/human-fraternity
3. С.В.Мельник. Когнитивный межрелигиозный диалог: задачи, принципы, формы реализации // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Том 20. Выпуск 2. Стр. 209-227.
4. Turdiyeva D. From history of malaysien education system //The Light of Islam. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 145-152.
5. Turdieva D. M. The religious tolerance in Malaysia //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2019. – Т. 12. – №. 80. – С. 411-416.
6. Turdieva D. M. РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МАЛАЙЗИИ //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 12. – С. 411-416.

